

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

O'UK: 711.58.4711.58+69.059.4

YER OSTI MUHANDISLIK TARMOQLARINING MUHITGA ZARARLI TA'SIRI SH.J.SHAKAROV., N.XALDAROV., M.N.NOMIROV., I.SH.ERGASHEV

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Telegram. +99893-333-03-36

Annotatsiya. Maqolada yer osti muhandislik tarmoqlarining shikastlanishi, tez-tez qazish va ta'mirlash nafaqat mahalliy kommunal xizmatlarga, balki shahar atrof-muhitiga ham katta moddiy zarar keltirishi haqida so'z boradi.

Abstract. The article deals with the influence of the underground engineering net breaks, frequent diggings and remount work can cause a great damage not only to the local communal enterprises, but also to city's environment.

Kalit so'zlar: yer osti, muhandislik, kommunal xizmat, og'ir transport, korroziya, kanalizatsiya, eksperimentlari, quduqlarni, sho'rlanish, sement, asfalt, asbest sement, qo'rg'oshin.

Operatsion bosqichda, har bir shaharda er osti tarmoqlari (YMT) elementlariga etkazilgan zarar yoki baxtsiz hodisalarni ro'yxatga olish har xil tarzda amalga oshiriladi, shuning uchun ko'pincha YMTga etkazilgan zararining mohiyatini baholash uchun ma'lumotlar yo'q. Yaxshi tashkil etilgan o'rganish va sabablarni tahlil qilish ularning paydo bo'lish ehtimolini oldindan ko'rish imkonini beradi. YMTning umumiy ishonchliligi va uzluksiz ishlashini oldini olish va shu orqali sezilarli darajada yaxshilash bo'yicha o'z vaqtida choralar ko'rish.

Zarar tasodifiy omillar ta'sirida sodir bo'lganligi sababli, ularni o'rganish faqat tegishli miqdordagi ma'lumotlarni to'plash va keyinchalik ularni statistik usullar bilan qayta ishlash asosida mumkin. Zararni bartaraf etish uchun sarflangan vaqtning raqamli tavsifi faqat quvurlarni ish qobiliyatini tiklashga sarflangan haqiqiy vaqt to'g'risida etarli miqdordagi ma'lumotlarni to'plash asosida olinishi mumkin.

Zarar keltiruvchi omillarning o'zaro bog'liqligi ular parallel ravishda bog'langanda belgilanadi

$$P = P [1-(P_{i1} - P_{i2})]$$

$P_i = (X_1, X_2, X_3)$ omillarining oqibatlaridan
 $P_{i1} = (X_4, X_5, \dots, X_{17})$ omillarining qiymati ortadi (1-rasmga qarang). Shuning uchun, bu omillarning munosabatlari izchil, $P = YP_i$. Qolgan omillarning o'zaro bog'liqligi alohida xususiyatga ega.

$$P = \prod_{i=1}^n P_i \{1 - \prod_{i=1}^n [1 - (P_i^1 + P_i^2)]\}$$

Zerikarli muammo bo'yicha oldingi tadqiqotlar tahliliga asoslanib, hozirgi kunga qadar ishlab chiqilgan ilmiy va dizayn echimlarining hech biri YMTlarning nosozlikdan, qiyin sharoitlarda ishlash qismlaridan ta'sirining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olmaganligi aniqlandi. Shu bois, suv toshqinining YMTlarga etkazilgan zararga ta'sirini aniqlash uchun biz ushbu sohada ishlaydigan etakchi mutaxassislarning katta seriyali eksperimentlari, ekspert so'rovlarini o'tkazdik. Shuningdek, YMTga etkazilgan zarar haqida statistik ma'lumotlar to'plangan. Toshkent va Samarqandda o'rganish natijasiga ko'ra omil sxemasi tuziladi va zarar ta'sir etuvchi suv toshqini YMT tomonidan keltiriladi (1-rasm).

Ushbu tadqiqot bilan bog'liq holda tizim elementlarini ham, butun tizimni takomillashtirish yo'nalishi katta milliy iqtisodiy ahamiyatga ega.

1-rasm. Suv toshqini va suv toshqini ta'sirining tabiatidan muhandislik tarmoqlariga zarar etkazishga ta'sir qiluvchi omillarning blok diagrammasi.

Sanab o'tilgan omillar: X_1 – ariqlarning YMK dan masofasi; X_2 - shaharni vertikal rejalashtirish; X_3 - boshqa YMK lardan suv o'tkazuvchi quvurlarning masofasi; X_4 - tuproqlarning cho'kishi; X_5 - tuproqlarning sho'rlanish intensivligini oshirish; X_6 - muzlatish quvurlari va ularning izolyatsiyasi; X_7 - quduqlarni va YMK kameralarini suv bosishi; X_8 - quvurlarning korroziyasi va ularning izolyatsiyasi; X_9 - ariq elementlarini qurilmalari texnologiyasini buzish va suv o'tkazmaydigan ishlarni yomon bajarish; X_{10} - tarkibi, zichligi, xandaqlarda tuproqni to'ldirish texnologiyasini buzish; X_{11} - quvurlarni ishlab chiqarish texnologiyasini buzish; X_{12} - armatura o'rnatish; X_{13} - quvurlar va quduq qurilmalarini yotqizish texnologiyasini buzish; X_{14} - seysmik ta'sir; X_{15} - og'ir transport vositalarining zarbasi; X_{16} - zavod nuqsonlari; X_{17} - o'z vaqtida bajarilmagan ATS va PPR;

Buzilish turlari: 1 - agregatning (sement, asfalt, asbest sement, qo'rg'oshin) dumba birikmasidan chiqishi; 2 - armatura quvurlarining yorilishi, uzunlamasina yoki ko'ndalang yoriq; 3- quvurli buqalarni kesish; 4 - choklarning buzilishi va rozetkaning oltingugurt bilan erigan muhrlanishi; 5,6,7 - tuproq, elektr va kimyoviy korroziya; 8 - qarish, 9 - oqma; 10 - maishiy chiqindilar bilan tiqilib qolish.

Zarar to'g'risidagi tizimlashtirilgan ma'lumotlar zararni aniqlash uchun ishning mehnat zichligini rejalashtirishga oqilona yondashish imkonini beradi. Xususan, bu ma'lumotlar quvur liniyasi tarmog'ining birlik uzunligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ular mavsumdan mavsumga o'tish paytida va unga ta'sir etuvchi boshqa omillarga bog'liq holda zarar ko'rishning kutilayotgan chastotasini tavsiflovchi turlar, yillar va yil davomida taqsimlanishi mumkin.

Shu asosda turli xil sharoitlarga qarab quvur liniyalarining shikastlanish ehtimolini bashorat qilish, quvurlarning shikastlanishga eng moyil bo'lgan qismlarini aniqlash va shikastlanish sabablarini bartaraf etish va oldini olish bo'yicha o'z vaqtida choralar ko'rish mumkin bo'ladi. Shu bilan birga, statistik ma'lumotlarga asoslanib, zararni bartaraf etish bo'yicha ta'mirlash ishlarining davomiyligi me'yorlari zararning turiga, xarakteriga va boshqa xususiyatlarga, shuningdek, favqulodda ta'mirlash va ta'mirlash xodimlarining zarur soniga qarab baholanishi mumkin. profilaktika xizmatlari va ularni mexanizmlar va jihozlar bilan jihozlash.

PIEning normal ishlashida zararlanish sabablarini aniqlash bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot natijalari quyidagi faoliyat turlarini guruhlash imkonini berdi.

A-1. YMKning ishlash bosqichida yuzaga keladigan nosozliklarni miqdoriy baholash tahlili. Ish paytida kuzatilgan YMK elementlarida turli xil nosozliklar paydo

bo'lish chastotasi aniqlanadi, YMK elementlarining ekspluatatsion xususiyatlari baholanadi;

A-2. Nosozliklarni miqdoriy tavsiflovchi ko'rsatkichlarni, shuningdek ularni bartaraf etish yoki yuzaga kelishining ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlarini qoplash uchun moddiy va mehnat xarajatlarini aniqlash, hisoblash standartlari ishlab chiqiladi;

A-3. Ishlamay qolishga olib keladigan ariqlarning ta'sirini va foydalanish muddatini hisobga olgan holda IMSga zarar yetkazish sabablarini aniqlash;

A-4. YMK sifatini yaxshilash uchun loyihalash va qurishning barcha bosqichlarida maqsadli ta'sirlarni (faoliyatlarni) tanlash. Voqealarning ketma-ketligini, ularning samaradorligini aniqlash.

A-5. Turli omillarning amaldagi davrdan tashqarida ishlashda ularning xatti-harakatlariga ta'sirini hisobga olgan holda, YMKni joylashtirish sifatini baholash uchun normativ-huquqiy bazani yaratish.

2 - rasm. YMK zararining shahar muhitiga ta'siri.

A-6. Yig'ilgan ma'lumotlar va hisoblangan standartlar asosida YMT sifatini baholash va tizim elementlarining ishlamay qolishiga olib keladigan asosiy sabablarni aniqlash. Tizimlarni takomillashtirish va ularga texnik xizmat ko'rsatishni tashkil etish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish.

Hozirgi vaqtda Markaziy Osiyo shaharlarida yer osti tarmoqlarini tizimsiz joylashtirish, tez-tez yirtish va ta'mirlash mahalliy kommunal xizmatlarga katta moddiy zarar keltirmoqda. Ushbu zararining kattaligi tarmoqlarni tiklash va yo'q qilingan qamrovni tiklash xarajatlari bilan cheklanib qolmaydi, balki transportning uzilishi bilan bog'liq yo'qotishlarni ham o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, qazish joyida tuproqning cho'kishi muqarrar oqibati bo'lib, yulak ta'mirlanishiga va qo'nish joylariga haydashdan tortib barcha turdagi izsiz transport vositalarining muddatidan oldin eskirishiga olib keladi.

Yo'lning qatnov qismini qazishning o'zi katta xarajatlarni talab qilmaydi, lekin agar yulak cho'kishi va ta'mirlash natijasida kelib chiqadigan yo'qotishlarni hisobga olsak, yirtish qiymat ish ekanligi ayon bo'ladi.

Statik tadqiqotlar asosida ariqlarning ta'siri suv ta'minoti tarmoqlari uchun $K=5,0$ ga teng bo'lgan ko'paytirish koeffsienti bilan aniqlanadi, gaz quvurlari tarmoqlari uchun $K= 2,06$. Kanalizatsiya tarmoqlarida avariylarning ikkita asosiy turi qayd etilgan: tuproqning cho'kishidan $K = 24,0$ va ariqlar orqali maishiy chiqindilar bilan tiqilib qolishdan $K = 22,4$; issiqlik tarmoqlarida

tuproq korroziyasi tufayli yiliga $8,925 \text{ km/yil}$ siljishi kerak; suv toshqini ta'siri natijasida $K = 2,0$ koeffsienti orqali aniqlanadi.

Hulosa

Er osti tarmoqlarini tizimsiz joylashtirish, tez-tez qazish va ta'mirlash faqat mahalliy kommunal xizmatlar va shahar atrof-muhitiga katta moddiy zarar keltiradi. Ushbu zararining kattaligi tarmoqlarni tiklash va yo'q qilingan qamrovni tiklash xarajatlari bilan cheklanmaydi.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. Дмитриев А.Б. Кетоев А.Б. Городской инженерный комплекс. - М.: Стройиздат. 1988. 176 с.
2. Исмаилов А.Т. Оценка эксплуатационной надежности городских подземных инженерных сетей.// Ж.Олий укув юуртлари ахбороти. Техника фанлари. – Тошкент. 2005. №1-2. С 36-39.
3. Исмаилов А.Т. Учет неблагоприятных факторов при обеспечении надежности подземных инженерных коммуникаций.// Ж. Узбекистан архитектураси ва курилиши. 1997. 1-2 сон. Б 52-53.
4. Саркисов С., Хамраев И., Черняков Н. Градостроительные проблемы экологии Узбекистана. –Т.: Узбекистан. 1991. 190 с.
5. Шукуров И.С. Влияние водных бассейнов на микроклимат жилой застройки/ на примере городов Узбекистана/. Дисс.....канд.техн.наук. – М.: 1986. 183 с.

166.	Рахимов Абдуазиз Рахмонович, Мадиев Фаррух Муйсинович, ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ	675-678
167.	Рахимов Абдуазиз Рахмонович, Шукурлаев Дилшод Далерович, АДАПТИВНЫЕ СИСТЕМЫ СЕЙСМОЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ.	679-681
168.	Мадатов Абдирахим, Хамидова Мастура, ДЛИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ ЭСТАКАДНЫХ СВАЙНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА НЕОДНОРОДНЫХ ОСНОВАНИЯХ, ВКЛЮЧАЮЩИХ СЛАБЫЕ ГРУНТЫ	682-686
169.	<i>Raxmatova N.A., Xidirov.M.M.</i> CHET EL MAMLAKATLARIDA “YOSHLAR IJODIYOT VA TEXNIK MARKAZLARI” NI LOYIHALASHNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI.	687-689
170.	<i>R.M.Achildiev, S.I. Ibragimova,</i> BASIC METHODS FOR PROTECTING THE URBAN ENVIRONMENT FROM TRAFFIC NOISE	690-694
171.	<i>Саидова Навруза, Исканова Холита, Холиқова Шахноза,</i> ЙУЛЛАРНИ АРХИТЕКТУРАВИЙ-ЛАНДШАФТ БЎЙИЧА ЛОЙИХАЛАШНИНГ ИЛМИЙ АСОСЛАРИ	695-699
172.	<i>Р.М.Ачилдиев, Каримова З.З., Фозилова Ш.Р.,</i> МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ "КРАТКОСРОЧНЫХ" АВТОСТОЯНОК	700-703
173.	<i>N. Saidova, A. Niyatov,</i> WAYS TO INCREASE THE CORROSION RESISTANCE OF CONCRETE	704-706
174.	Мусулманов Кувончбек Насруллаевич, Юлдашов Акмал Темирович, ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛИШНИНГ МАВЖУД УСУЛЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ	707-711
175.	Аимбетов Иззет, Доспанов Рахим, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД ХОДЖЕЙЛИЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН	712-715
176.	В.А.Асқаров, Юсуфхўжаев С.А. М М Ҳамидова, УНИКАЛ БИНОЛАР ПОЙДЕВОРЛАРИ КОНСТРУКТИВ ЕЧИМЛАРИНИНГ ЎЗИГАХОСЛИКЛАРИ	716-720
177.	Turdibekov Yusuf Ibragimovich, Abduraimov Bun'et, Muratovich QURILISHNI LOYIHALASHDA LOYIHA MENEJMENTIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	721-725
178.	M.T. Abdujabbarova, B.R. Ismoilov, TOSHKENT SHAHRIDAGI KO'P FUNKSIYALI YUQORI QAVATLI TURAR JOY BINOLARINING TANHILI	726-730
179.	Sultanova Muhayyo Fahriddin qizi, TOSHKENT MADANIY- MA'RIFIY TOMOSHA BINOLARI USLUBIY YECHIMINING ZAMONAVIY DIZAYNDAGI ANAMIYATI.	731-733
180.	Ruziev S.T. ,Kamalova M.SH. ,Rajabova O.A. EKSPERIMENTAL TADQIQOT TANHILLARI ASOSIDA SHAMOLNING YONG'IN KO'LAMIGA TA'SIRINI ANIQLASH.	734-737
181.	<i>Усмонов Кувват Турдиевич, Оразбаева Назокат Максетовна, Қосимов Забихулло Хурилло ўғли, Кадабаева Шахноза Сайджоновна,</i> МУРАККАБ ИҚЛИМ ШАРОИТИДА ЖОЙЛАШГАН, ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ХУДУДЛАРИДА КЎЧА-ЙЎЛ ТАРМОҒИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.	738-742
182.	Қ.Т.Усмонов, А.А.Кутлиев, М.А.Кутлиева, ҚАДИМДА ХИВА ШАҲРИДАГИ БОШИ БЕРК КЎЧАЛАРНИНГ ШАҲАРСОЗЛИҚДА ҲАРБИЙ СТРАТЕГИК АҲАМИЯТИ	743-747
183.	S.T. Kasymova, Talipova N.Z., Omonova D.F., Kadabaeva Sh.S. THE MAIN PRINCIPLES OF IMPROVING THE SYSTEM OF GREEN ZONES OF THE CITY	748-751
184.	<i>Xotamov A.T., Jumabaev D.M., Buronov S.B.</i> NUKUS SHAHRINING YO'LOVCHI TRANSPORTI TARMOQLARINI TASHKIL ETISH MUAMMOSI HAQIDA.(NSHUTTTEMN)	752-755
185.	Холмурадов Аслон Ибрагимович, Маматов Шерзод ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	756-760
186.	<i>SH.J.SHAKAROV., N.XALDAROV., M.N.NOMIROV., I.SH.ERGASHEV</i> YER OSTI MUHANDISLIK TARMOQLARINING MUHITGA ZARARLI TA'SIRI	761-764
187.	Ешмуратов М.С, Бектурсынова Қ.Қ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ КАРАКАЛПАКОВ	765-768
188.	U.A.Xushvaqtoqov, Madiev Farrukh Muyinovich, TIRBANDLIKNI KAMAYTIRISHDA AVTOMOBILLARNI VAQTINCHALIK SAQLASH HUDUDLARIDAN FOYDALANISHNI ILMIY ASOSLASH	769-772